

ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
ДЕПАРТАМЕНТИ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР
ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ФУҚАРОЛИК
ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН
ҲАМКОРЛИГИНИНГ МАҚСАДИ

Аманов Абдоржон Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Малака ошириш институти профессори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291944>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 8-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Ички ишлар вазирлиги,
Жамоат хавфсизлиги
департаменти,
Хуқуқбузарликлар
профилактикаси хизматлари,
фуқаролик жамияти
институтлари, ҳамкорлик,
мақсад.

ABSTRACT

Мақолада Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигининг мақсади хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни янада самарали ташкил этишга оид таклиф ҳамда тавсиялар билдирилган.

Мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, хуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда хуқуқбузарликларга қарши кураш фаолиятини самарали ташкил этишда Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ўрни беқиёсдир. Шу билан бирга улар томонидан зиммаларига юклатилган мазкур маъсулиятли вазифани янада самарали амалга оширишларида фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этади.

Айтиш мумкинки, ўзаро ҳамкорликдан кўзланган мақсад бошқарув тизими олдида турган умумий масалаларни ҳал этишда куч ва воситаларни тўғри тақсимлаш, биргаликда ҳаракат қилишдан иборатдир¹. Ўзаро ҳамкорликдан фуқаролик жамияти институтлари ҳам, давлат органлари ҳам бирдек манфаатдордир. Давлат органлари ўзаро ҳамкорлик орқали жамият ҳаётидаги долзарб масалалар ечимида қулайликка эга бўлса, фуқаролик жамияти институтлари эса ўз дастурий мақсадларини рўёбга чиқаришда, ўз имиджи ва сиёсий майдондаги нуфузини юксалтиришга эришади². Ушбу йўналишда самарали ташкил этилган ҳамкорлик давлат ва жамият ривожига, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда, айрим ижтимоий-иқтисодий вазифаларни ҳал

¹ Заритов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. – Т., 1980. – С. 57.

² Якубов Ш.У. Ижтимоий шериклик — давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли сифатида // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – 2013. – № 3 (35) – Б. 35.

этишда, ижтимоий ҳаётдаги муаммоларни аниқлаш ва бартараф этишда муҳим ўрин тутди³.

Таъкидлаш лозимки, одатда, фуқаролик жамиятининг асосий функциясини ҳамкорлик ташкил этади. Мутахассисларнинг фикрича, фуқаролик жамияти-нинг асосий функцияси – ўз аъзоларининг моддий, маънавий ва ижтимоий эҳтиёжларини тўлароқ қондиришдан иборат. Фуқароларнинг иқтисодий, ирқий, минтақавий, касбий, диний ва ҳоказо бирлашмалари индивид манфаатлари, интилиш ҳамда мақсадларини ҳар томонлама амалга ошириш учун ҳамкорлик қилишга жалб қилинади⁴.

И. Исмаилов ўз тадқиқотларида жиноятчиликка қарши кураш тизимидаги ҳамкорликни шартли равишда тўрт йуналишга, яъни а) ички идоравий ҳамкорлик; б) идоралараро ҳамкорлик; в) жамоатчилик билан ҳамкорлик; г) халқаро ҳамкорликка ажратади⁵. Мазкур йўналишлар ичида жамоатчилик билан самарали ҳамкорликни таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади. Сабаби ҳозирги вақтда жамоат ташкилотлари, яъни, фуқаролик жамиятлари институтлари демократик кадриятлар, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг муҳим омилига айланиб, уларга ўз салоҳиятларини рўёбга чиқаришида яқиндан ёрдам бермоқда. Хусусан, жамият тараққиёти бундай демократик ташкилотлар бўлмиш фуқаролик жамияти институтлари билан ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ўртасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олишдаги ҳамкорликни янада кучайтиришни тақозо этмоқда.

Қайд этиш лозимки, Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари самарали ҳамкорлик орқали ўз вазифаларини янада мукамал бажаришга эришса, фуқаролик жамияти институтлари муайян аҳоли қатламнинг ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқаришда ижобий натижаларга эришади. Зеро, давлат жамоат бирлашмаларининг фаолиятига ёрдам бериб, улар билан тўғри ва самарали муносабатларни ўрната олса, тараққиёт тезлашади, фаровон турмуш яратилади⁶. Хусусан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев тўғри таъкидлаганидек, «Агар ҳамма бирдек жон куйдириб, оилалар муаммоларидан тўлиқ хабардор бўлиб, уларни ҳал этишга кўмаклашган, жиноятчиликнинг барвақт олдини олганда эди, бугун натижалар умуман бошқача бўларди. Афсуски, жиноятчиликка қарши курашишда ҳалигача эскича ишлаш тизимидан воз кеча олмаяпмиз. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар бу фаолиятга кўрсаткичларни олдинги давр билан таққослаш орқали баҳо бериб келмоқда. Аслида битта бўлса ҳам жиноят бўлгани ҳаммамизни ташвишга солиши керак»⁷.

Дарҳақиқат, мамлакатимиз Президентининг мазкур фикрларига ҳамоханг, бугунги кунда юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг

³ Якубов Ш.У. «Прокуратура органларининг давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорлиги» мавзусидаги давра сухбати материаллари. <http://sharh.uz.jamiyat>.

⁴ Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма / А.Жалилов, У.Муҳаммадиев, Қ.Жўраев ва бошқ. – Т., – 2015. – Б. 28; Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очик фуқаролик жамиятининг шаклланиши. – Т., «Шарқ», 2003. – Б. 30-45.

⁵ Исмаилов И. Терроризмга қарши кураш // Қонун ҳимоясида. - 2004. - № 7. – Б. 30.

⁶ Хусанов О.Т. Конституциявий ҳуқуқ. Дарслик. – Т., «Адолат», – 2013. – Б. 233.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 27 июль куни жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши 27.07.2018 <https://president.uz/uz/1914> (07.12.2021 мурожат вақти)

хуқуқбузарликларни олдини олишда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини янада самарали ва истиқболли ташкил этиш, унинг хуқуқий асосларини замонага мос ривожлантириб ва такомиллаштириб бориш давр талаби эканлигидан келиб чиққан ҳолда салмоқли ишлар амалга оширилаётганлигини алоҳида қайд этишимиз лозим. Хусусан, Е.В. Киричёк, ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги ўзгарувчан хусусиятга эгаллиги, унинг ривож ва сифати давлат ва жамиятнинг ривожланишига боғлиқ⁸ эканлигини таъкидлайди.

Жумладан, мамлакатимиз ижтимоий ҳаётида Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг қўйи тизими бўлмиш таянч пунктлари фаолиятининг маҳаллаларда йўлга қўйилганлиги ҳам фуқаролик жамияти институтлари билан доимий ҳамкорлик таъминланишига замин яратмоқда. Яъни, Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари зиммасидаги вазифаларни мувофақиятли амалга ошириш мақсадида фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликни амалга оширмоқдалар ва мазкур ҳамкорлик – ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ, ўзаро келишилган ҳолда фаолиятнинг шакл ва усулларида, хизмат ваколатларидан самарали фойдаланиши бўлиб⁹, бунда икки ёки ундан ортиқ хизмат, яъни бошқарувнинг бир-бирига бўйсунмаган алоҳида иштирокчилари ўз ҳаракатларини мувофиқлаштириб бажарадилар¹⁰. Бу жараёнлар белгиланган маъмурий ҳудудларда хуқуқ-тартиботни таъминлаш бўйича чора-тадбирларни биргаликда амалга оширишда ифодаланувчи ижтимоий заруратдир.

Мазкур ҳамкорликни мустаҳкамлаш эса, жамият аъзолари ишончини қозониш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда хуқуқбузарликлар профилактикасида ўзига хос аҳамиятга эга. Қ.А. Саитқулов, Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг қўйи тизими бўлмиш таянч пунктлари профилактика инспекторларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги, *биринчидан*, ушбу соҳадаги қонунчиликнинг ижросини таъминлашда; *иккинчидан*, хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини янада самарали ташкил этишда; *учинчидан*, аҳолининг барча қатламларига бирдек профилактик чора-тадбирларни қўллашда тезкорлик ва тежамкорликка эришиш учун муҳимдир¹¹ деб таъкидлайди.

Қайд этиш лозимки, мазкур субъектларнинг ушбу йўналишдаги ҳамкор-лиги ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уни ҳамкорликка киришувчи субъект-ларга юклатилган вазифалар кўлами, ҳамкорликда амалга ошириладиган ишлар, чора-тадбирлар ва ҳал қилинадиган масалалардан келиб чиққан ҳолда муайян йўналишларга ажратиш

⁸ Киричёк Е.В. Организационно-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: Дис. ... д-ра. юрид. наук. - М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 403.

⁹ Афанасьев В.А. Организация работы участкового инспектора милиции. – М., 1990. – С. 38.

¹⁰ Пулатов Ю.С., Исмаилов И., Курбонов А. Ички ишлар органларида бошқарув асослари: Дарслик. — Т.: УзР. ИИБ Академияси, 2005.

¹¹ Саитқулов Қ.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / ю.ф.д., проф. И. Исмаиловнинг тахририда. – Т.: ЎзР ИИБ Академияси, 2015. – Б. 18.

мақсадга мувофиқдир. Масалан, ушбу субъектларнинг биргаликда таълим муассасаларида вояга етмаганлар ва ёшлар билан амалга ошириладиган тадбирларидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганлар ва муқаддам судланган шахсларни реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштиришга оид амалга оширадиган тадбирлари бир биридан фарқ қилади.

Айтиш мумкинки, мазкур субъектлар ўртасидаги самарали ташкил этилган ҳамкорлик жамият ҳаётида аввало инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ҳамда уларга қарши самарали курашишда, шунингдек, жамият ва давлат ривожига айрим ижтимоий, сиёсий, маънавий, маданий ҳамда иқтисодий вазифаларни ҳал этишда, жамият ижтимоий ҳаётидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этишда ўзига хос аҳамиятга эга. Хусусан, олиб борган тадқиқотларимиз натижасида Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигининг мақсадига қуйидаги таърифни беришни лозим топдик, яъни, *мазкур ҳамкорликнинг мақсади – ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш, шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни ҳамкорликда амалга оширишдан иборатдир.*

Таъкидлаш лозимки, юртимизда бугунги амалга оширилаётган ислохотлар даврида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигини самарали ташкил этиш, унинг ҳуқуқий асосларини замонавий ёндашувлар, инновацион ғоялар асосида ривожлантириш долзарб аҳамиятга эга¹². Айниқса, мазкур субъектлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси йўналишида самарали ҳамкорликни ташкил этиш жамият ижтимоий ҳаётида ижтимоий зарурат бўлган, ғоятда муҳим масалалардан биридир.

Зеро, мамлакатимизда шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уларни зарарсизлантириш ҳамда ҳуқуқбузарликларга қарши самарали профилактик ишларни олиб бориш фақат давлатнинг, яъни унинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг вазифаси бўлиб қолмасдан, ушбу ишга барча жамият аъзолари бирдек масъул бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, мамлакатимиздаги кенг қамровли ислохотлар натижасида ички ишлар органлари тизимида мазмуни ва моҳияти жиҳатидан катта ўзгаришлар амалга оширилаётган ҳозирги даврда фуқаролик жамияти институтлари билан ижтимоий шерикликни янада кенгайтириш борасида амалга оширилаётган тизимли комплекс чора-тадбирларни, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг аҳоли тинчлигини туну-кун таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқий фаоллигини ошириш борасида фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини жаҳон ҳамжамиятининг ушбу йўналишдаги илғор ижобий ютуқларини таҳлил этиб, миллий тизимимизга жорий этиш амалиётини янада жадаллаштиришимиз ўзининг самарасини беради албатта.

Шу билан бирга ушбу жараёнларда Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фуқаролик жамияти

¹² Якубов Ш.У. Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмлари. Монография. Т. 2018 й. – Б.3.

институтлари билан самарали ҳамкорликда ва уларнинг ёрдамига таянган ҳолда ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар билан биргаликда қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш, шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини турли хил ҳуқуқбузарликлардан қатъий ҳимоя қилиш борасидаги ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этишда:

биринчидан, ҳамкорликдаги фаолиятнинг асосий тамойилларидан бўлмиш қонунийликка қатъий риоя қилишлари;

иккинчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар сифатида аввало ўзлари юқори савиядаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятга эга бўлишлари;

учинчидан, ушбу фаолиятни амалга ошириш жараёнида аҳолининг ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш борасидаги таклиф ва тавсияларини инобатга олишлари;

тўртинчидан, ҳар қандай мурожаатларга имкон қадар тезликда эътибор беришлари ва муомала маданиятига қатъий амал қилган ҳолда қонуний чора-тадбирларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқдир. Зеро, мазкур ҳамкорликни самарали ташкил этиш, нафақат жамият ижтимоий ҳаётида содир этилиши мумкин бўлган ёки содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга, балки аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантирилишига хизмат қилади.

Шунингдек, олиб борилган тадқиқотларимиз натижаси ўлароқ бугунги кунда қуйидаги омиллар Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда назаримизда:

– мазкур субъектлар тизимларининг кўплаб ходимларида ҳамкорликни ташкил этишда зарур бўладиган қобилият ва кўникмаларининг етарли даражада эмаслиги яъни, ташаббускорлик, ташкилотчилик, киришимлилик, кенг фикр-лилик, раҳбарлик ва касбий ҳамда педагогик маҳоратларнинг етишмаслиги;

– мазкур субъектлар тизимларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасига жалб этилган ходимларининг фаолияти етарли даражада ташкил этилмаслиги, яъни, айрим ҳолларда уларнинг ўз вазифаларини виждонан бажармасдан балки, расмиятчилик қилиб, юзаки қарашлари, ҳамкорликда амалга оширилиши зарур тадбирларда фаол иштирок этмасликлари ёки эгаллаб турган жамоатчилик лавозимларидан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишларига йўл қўйилаётганлиги;

– ушбу ҳамкорликни комплекс ҳуқуқий тартибга солишга оид тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги;

– ҳамкорликни амалга оширувчи субъектларнинг тегишли ҳуқуқий билим ва кўникмаларга эга эмасликлари;

– мазкур субъектларнинг самарали ҳамкорлиги учун замон талаблари даражасидаги моддий-техник таъминотнинг мавжуд эмаслиги ва бошқа.

Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик фаолияти шахслар, жамият ва давлат ҳаёти учун ижтимоий зарурат эканлигидан келиб чиқиб, уни янада самарали ташкил этилишини таъминлаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

– Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари лавозимига кенг фикрли, ҳуқуқий, педагогик ва психологик билимларга эга, ташкилотчилик, ташаббускорлик, раҳбарлик каби касбий қобилиятларга эга, ҳаётий ва амалий тажрибаси мавжуд ходимларни тайинлаш;

– ушбу йўналишдаги самарали ҳамкорликни ташкил этиш учун мазкур субъектларнинг махсус тайёргарликка ва амалий тажрибага эга яъни, касбий тайёргарлиги мавжуд масъул ходимларини бириктириш;

– мазкур ҳамкорлик доирасида ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва бунга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш борасидаги таклиф ва ташаббусларини амалиётга жорий этиш;

– самарали ҳамкорликни ташкил этиш учун субъектларнинг қўшма тадбирлар режасига эга бўлишларини таъминлаш ҳамда ҳар иккала томоннинг ҳам масъулиятини ошириш, яъни, расмийтачилик учун тадбирлар амалга оширилишининг олдини олиш;

– ушбу йўналишда доимий фаол ҳамкорлик қилаётган фуқаролик жамияти институтларини рағбатлантириш амалиётини кенгайтириш;

– мазкур субъектларнинг доимий ва самарали ҳамкорлигини амалга ошириш учун замон талаблари даражасидаги моддий-техник таъминотни яратиб бериш, яъни, самарали ҳамкорликни таъминлаш учун ҳар бир туман ёки шаҳар ҳудудида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳузурида камида биттадан «истиқболли ҳамкорлик марказлари» фаолиятини йўлга қўйиш ва уларнинг самарали фаолияти учун тегишли шароитларни яратиб бериш (Масалан, «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 18-моддасида Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари ҳузурида ижтимоий шериклик бўйича жамоат комиссиялари ва улар фаолиятининг ҳуқуқий асослари белгиланган. Мазкур модданинг еттинчи қисмида Жамоат комиссияларининг қўйидаги вазифаси кўрсатилган: «ижтимоий шериклик субъектлари ўртасида манфаатларни келишиб олишга ва биргаликдаги фаолиятнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқишга қаратилган маслаҳатлашувлар ҳамда музокараларни ташкил этади ва ўтказди, улар ўртасида битимлар ва шартномалар тузишга, шунингдек уларнинг ижро этилишига кўмаклашади»¹³);

– ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳамкорликни амалга оширувчи субъектларнинг фаоллигини ошириш, уларнинг фикрини доимий ўрганиб, таҳлил қилиб бориш амалиётини янада кучайтириш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги ҳаёт, глобаллашув жараёнлари ва унинг оқибатида юз бераётган ўзгаришлар Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро самарали ҳамкорлигининг янги шакл ва усулларини излаб топишни тақозо этмоқда. Бироқ, ўтмиш тажрибасини ҳам унутмаслик лозим. Чунки, тўпланган кўпгина бой амалий тажрибалар ҳамон ўз қимматини йўқотмаган. Ана шу меросдан амалиётда янада самарали фойдаланиш зарур. Зеро, ўтмишсиз келажак йўқ. Шунингдек, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларга ҳамоханг мазкур ҳамкорликнинг ижтимоий зарурат эканлигидан келиб чиқиб уни самарали ташкил этиш долзарб аҳамиятга эга ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни

¹³ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014. – № 39. 488-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси. – 2014. – № 9. 247-модда.

зарарсизлантириш ҳамда ҳуқуқбузарликларга қарши самарали профилактик ишларни олиб боришга барча жамият аъзолари бирдек масъул бўлиши лозим.

Адабиётлар:

1. *Зарипов З.С.* Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. – Т., 1980. – С. 57.
2. *Якубов Ш.У.* Ижтимоий шериклик — давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли сифатида // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – 2013. – № 3 (35) – Б. 35.
3. *Якубов Ш.У.* «Прокуратура органларининг давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорлиги» мавзусидаги давра суҳбати материаллари. <http://sharh.uz/jamiyat>.
4. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма / А.Жалилов, У.Муҳаммадиев, Қ.Жўраев ва бошқ. – Т., – 2015. – Б. 28; Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очик фуқаролик жамиятининг шаклланиши. – Т., «Шарқ», 2003. – Б. 30-45.
5. *Исмаилов И.* Терроризмга қарши кураш // Қонун ҳимоясида. - 2004. - № 7. – Б. 30.
6. *Ҳусанов О.Т.* Конституциявий ҳуқуқ. Дарслик. – Т., «Адолат», – 2013. – Б. 233.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 27 июль куни жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши 27.07.2018 <https://president.uz/uz/1914> (07.12.2021 мурожат вақти)
8. *Киричёк Е.В.* Организационно-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: Дис. ... д-ра. юрид. наук. - М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 403.
9. *Афанасьев В.А.* Организация работы участкового инспектора милиции. – М., 1990. – С. 38.
10. *Пулатов Ю.С., Исмаилов И., Курбонов А.* Ички ишлар органларида бошқарув асослари: Дарслик. — Т.: УзР. ИИВ Академияси, 2005.
11. *Саиткулов Қ.А.* Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / ю.ф.д., проф. И. Исмаиловнинг тахририда. – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2015. – Б. 18.
12. *Якубов Ш.У.* Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмлари. Монография. Т. 2018 й. – Б.3.
13. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014. – № 39. 488-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси. – 2014. – № 9. 247-модда.
14. *Рустамов С. Қушбоқов Ш.* Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – С. 10.

15. Qushboqov, S., & Jumashev, O. (2024). huquqbuzarliklar profilaktikasida deputatlik va parlament nazoratining o'рни. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 3(Махsus son 12), 54-56.
16. Qushboqov S., Xalilov J. Ma'muriy jazo tushunchasi, maqsadi va turlarining mazmun-mohiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. Махsus son 12. – С. 7-12.
17. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
18. Қушбоқов Ш Т. Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
19. Алтмишев Т., Кушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – С. 112-114.
20. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 95-98.
21. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
22. Қушбоқов Ш, Т. Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55.
23. Qushboqov S. Narsani musodara qilish jazosini ijro etishning ilmiy-nazariy tahlili //Развитие педагогических технологий в современных науках. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 79-83.
24. Qushboqov S. Maxsus huquqdan mahrum etish jazosini ijro etishdagi muammolar va ularni bartaraf etishga oid takliflar //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 52-56.
25. Кушбоков Ш. Научно-теоретический анализ исполнения наказания в виде возмездного изъятия предмета //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/С. – С. 87-90.
26. Кушбоков Ш. Сущность понятия и виды административного взыскания //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 6. – С. 418-423.